

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Altiyev Razzoq Saidovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga
qarshi kurashish sho‘basi professori vazifasini bajaruvchisi
Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Orcid: 0000-0001-5613-4532
E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO‘YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI

For citation: Altiev Razzok Saidovich. GENERAL DESCRIPTION OF THE QUALIFICATION OF AN ACT ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF THE OBJECT OF A CRIME. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621724>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada jinoyat obyekti tushunchasi va uning jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishdagi roli har taraflama tahlil qilingan. Jinoyat obyekti – jinoyat qonuni bilan muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlar yoki manfaatlar majmui bo‘lib, sodir etilgan qilmish aynan qaysi ijtimoiy munosabatga tajovuz qilganiga qarab jinoyat tarkibiga huquqiy baho beriladi. Maqolada jinoyat obyekti turlari (umumiy, turdosh, bevosita hamda asosiy, qo‘shimcha va fakultativ obyektlar) bo‘yicha nazariy qarashlar keltirilib, ularning jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar – Germaniya, Rossiya, Qo‘shma Shtatlar, Fransiya, Yaponiya, Xitoy va Qozog‘iston jinoyat qonunchiligida jinoyat obyekti konsepsiyasi va jinoyat turlarini tasniflash tajribasi chuqur tahlil etilgan. Chet el tajribasini solishtirish asosida O‘zbekiston jinoyat qonunchiligiga implementatsiya qilish mumkin bo‘lgan jihatlar ko‘rsatilib, jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiyalash uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyat obyekti, jinoyat predmeti, jinoyat tarkibi, kvalifikatsiya, ijtimoiy munosabatlar, huquqiy manfaat, jinoyat tasnifi, jinoyat qonunchiligi, jinoyat huquqi, jinoyatlarni to‘g‘ri malakalash.

Алтиев Раззок Саидович,
Исполняющий обязанности профессора сектора уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Orcid: 0000-0001-5613-4532
E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье всесторонне анализируется понятие объекта преступления и его роль в правильной квалификации преступлений. Объектом преступления является совокупность социальных отношений или интересов, защищаемых уголовным правом, и дается правовая оценка содержания преступления в зависимости от того, на какие социальные отношения посягает совершенное деяние. В статье представлены теоретические взгляды на виды объектов преступления (общие, сопутствующие, прямые и основные, дополнительные и факультативные объекты) и подчеркивается их важность в квалификации преступлений. Также углубленно анализируется понятие объекта преступления и опыт классификации видов преступлений в уголовном законодательстве развитых стран – Германии, России, США, Франции, Японии, Китая и Казахстана. На основе сравнения зарубежного опыта указаны аспекты, которые могут быть реализованы в уголовном законодательстве Узбекистана, и даны рекомендации по правильной квалификации преступлений.

Ключевые слова: объект преступления, субъект преступления, элементы преступления, квалификация, социальные отношения, правовой интерес, классификация преступлений, уголовное законодательство, уголовное право, правовая квалификация преступлений.

Altiev Razzok Saidovich,

Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy in Law

Orcid: 0000-0001-5613-4532

E-mail: razzoq.lawyer@gmail.com

GENERAL DESCRIPTION OF THE QUALIFICATION OF AN ACT ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF THE OBJECT OF A CRIME

ANNOTATION

This scientific article comprehensively analyzes the concept of the object of a crime and its role in the correct qualification of crimes. The object of a crime is a set of social relations or interests protected by criminal law, and the legal assessment of the content of a crime is given depending on which social relation the committed act encroaches on. The article presents theoretical views on the types of objects of a crime (general, related, direct and main, additional and optional objects) and highlights their importance in the qualification of crimes. Also, the concept of the object of a crime and the experience of classifying types of crimes in the criminal legislation of developed countries - Germany, Russia, the United States, France, Japan, China and Kazakhstan are analyzed in depth. Based on a comparison of foreign experience, aspects that can be implemented in the criminal legislation of Uzbekistan are indicated, and recommendations are given for the correct qualification of crimes.

Keywords: object of crime, subject of crime, elements of crime, qualification, social relations, legal interest, classification of crime, criminal legislation, criminal law, correct qualification of crimes.

Kirish

Jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish – sodir etilgan qilmishga qonunda nazarda tutilgan aniq jinoyat tarkibini to'g'ri moslashtirish demakdir. Sud-huquq amaliyotida jinoyatni noto'g'ri kvalifikatsiya qilish jiddiy xato hisoblanib, adolatli jazo tayinlash tamoyiliga putur yetkazadi.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda asosiy e'tibor qilmishning barcha belgilari – obyekt, obyektiv tomoni, subyekt va subyektiv tomoni – to'g'ri aniqlanishiga qaratiladi. Ulardan ayniqsa jinoyat obyekt tushunchasi alohida ahamiyatga ega, chunki sodir etilgan qilmish qaysi ijtimoiy munosabatga zarar yetkazgani yoki unga tahdid solgani jinoyatning mohiyatini belgilaydi.

Jinoyat obyekt deganda, jinoyat huquqi nazariyasida, jinoyat sodir etilishi orqali zarar yetkaziladigan yoki yetkazish xavfi tug'iladigan, jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi.[1] Demak, har qanday jinoyat orqasida muayyan obyekt (hayot, sog'liq,

mulk, xavfsizlik, jamoat tartibi va hokazo) bo‘ladi; ana shu obyektga tajovuz sodir bo‘lgandagina qilmish jinoyat maqomiga ega bo‘ladi.[2] Agar qilmish hech qanday muhofaza qilinadigan huquqiy munosabatga ziyon yetkazmasa, u holda “jinoyat” tarkibi yo‘q hisoblanadi va javobgarlikka asos bo‘lmaydi.

Jinoyat obyekti nazariyasi XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal rivojlangan bo‘lib, dastlab nemis huquqshunoslari tomonidan jinoyatning jamiyatga xavfliligini belgilovchi omil sifatida ilgari surilgan. Keyinchalik sobiq ittifoq huquq maktabida ham bu nazariya rivoj topib, N.I.Korjanskiy, V.N.Kudryavtsev, L.D.Gaukman, V.K.Glistin kabi olimlar jinoyat obyekti va jinoyatni kvalifikatsiya qilish o‘rtasidagi bog‘liqlikni chuqur tadqiq etishgan. Ayniqsa, Korjanskiyning “Jinoyat obyekti va kvalifikatsiya” asari (1980) hamda Kudryavtsevning “Jinoyatlar kvalifikatsiyasining umumiy nazariyasi” (2004) kabi ishlari[3] jinoyat obyekti kriteriyalari asosida qilmishlarni to‘g‘ri malakalash metodologiyasini ishlab chiqishga katta hissa qo‘shdi.

Bugungi kunda aksariyat huquqiy tizimlarda jinoyatlar maxsus qismda ularning obyektiga ko‘ra toifalarga ajratilgan.

Masalan, jinoyatning umumiy obyekti – Jinoyat kodeksi 2-moddasida sanab o‘tilgan shaxs, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik va insoniyat xavfsizligini – himoya qiladi.

Jinoyat kodeksi tuzilishiga muvofiq, jinoyatlar turdosh obyektiga ko‘ra bo‘lim va boblarga ajratilgan. Masalan, Shaxsga qarshi jinoyatlar bo‘limi tarkibida hayotga qarshi, sog‘liqqa qarshi, jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar kabi boblar mavjud.

Shuningdek, mulkka qarshi jinoyatlar, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar, hokimiyat va boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar singari bo‘limlar mavjud bo‘lib, bular jinoyatlarning turdosh obyekti bir xil bo‘lgan guruhlarini ifodalaydi. Bu tasnif jinoyat qonunchiligini tuzishda va qilmishni kvalifikatsiya etishda muhim uslubiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Material va metodlar

Maqolada ilmiy-tadqiqot usullarining majmuasi qo‘llanildi. Avvalo, mavzu yuzasidan mavjud ilmiy adabiyotlar, qonunchilik hujjatlari va sud amaliyoti materiallari o‘rganilib, qiyosiy-huquqiy tahlil usuli qo‘llandi. Jinoyat obyekti va kvalifikatsiya mavzusida yurist olimlarning fikrlari induksiya va deduksiya usullarida tahlil qilinib, umumiy xulosalar chiqarildi. Xususan, Germaniya, Rossiya, AQSh, Fransiya, Yaponiya, Xitoy hamda Qozog‘iston jinoyat qonunchiliklari misolida qiyosiy tahlil o‘tkazildi – bu mamlakatlarda jinoyatlarni toifalarga ajratishda qanday obyekt belgilari inobatga olinishi o‘rganildi.

Jinoyat obyekti – bu jinoyat sodir etilishi bilan zarar ko‘radigan yoki zarar ko‘rish xavfi tug‘iladigan ijtimoiy munosabatlar bo‘lib, ular davlat tomonidan (jinoyat qonuni orqali) muhofaza qilinadi. Masalan, qasddan odam o‘ldirish jinoyatining obyekti – o‘zga inson hayotini qo‘riqlovchi ijtimoiy munosabat, o‘g‘rilik jinoyatining obyekti esa – mulk huquqi qo‘riqlovchi ijtimoiy munosabat hisoblanadi.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyat obyekti jinoyat tarkibining majburiy elementlaridan biri bo‘lib, har qanday jinoyatda muayyan obyekt bo‘lmasa, u jinoyat tarkibi mavjud emas deb qaraladi. Jinoyat obyekti nazariyasi bo‘yicha turli qarashlar mavjud bo‘lsa-da, ko‘pchilik olimlar uni “ijtimoiy munosabat” kategoriyasi orqali ifodalaydilar.

Masalan, S.V.Nikiforov jinoyat obyekti deb “jinoyat qasd qaratilgan ijtimoiy manfaat”ni atagan va bu manfaat muayyan ijtimoiy munosabatlarda namoyon bo‘lishini ta’kidlagan. B.V.Zdravomyslov “ijtimoiy manfaatlar” tushunchasini qo‘llagan bo‘lsa[4], N.F.Kuznetsova jinoyat obyekti sifatida “ijtimoiy munosabatlar va ular bilan bog‘liq qadriyatlar majmuini” ko‘rsatgan[5]. M.H.Rustambayev “Jinoyat obyekti jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan eng ustuvor va ijtimoiy jihatdan muhim bo‘lgan umumlashgan holda sof ijtimoiy kategoriya bo‘lgan ijtimoiy munosabat bo‘lib, jinoyat sodir etilishi natijasida ularga zarar etkaziladi yoki Zarar etkazish xavfi ostida qoladi” tushuntirgan[6].

Olimlarning ilmiy qarashlarini umumlashtirgan holda, xulosa qilish mumkinki, jinoyat obyekti – bu huquqiy jihatdan himoya qilinadigan va qilmish bilan zarar yetkazadigan yoki shunday zarar yetkazish real xavfi ostida qoluvchi ijtimoiy munosabatdir.

ASOSIY QISM

Jinoyat obyektining turlarini quyidagich tasniflash mumkin:

Umumiy obyekt – bu jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan barcha ijtimoiy munosabatlarning yig‘indisi bolib, JKning 2-moddasiga muvofiq, bular shaxsning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik va insoniyat xavfsizligidir. Ushbu umumiy obyekt jinoyat qonunining vazifalarini belgilaydi va jinoyatlarni kiritish-chegaralash doirasini chizib beradi.

Turdosh obyekt esa, o‘xshash xususiyatga ega bo‘lgan jinoyatlar guruhiga xos bo‘lgan kengroq obyekt, ya‘ni muayyan sohadagi o‘zaro bog‘liq ijtimoiy munosabatlar majmuidir[7]. Jinoyat kodeksining Maxsus qismi aynan turdosh obyektlarga binoan bo‘limlarga bo‘lingan.

Masalan, JK Maxsus qismi I-bo‘limi “Shaxsga qarshi jinoyatlar” bo‘lib, u tarkibida hayotga, sog‘liqqa, jinsiy erkinlikka, sha‘ni va qadr-qimmatga qarshi jinoyatlar kabi boblarni qamrab oladi. Demak, turdosh obyekt bo‘yicha tasnif jinoyatlar turkumini belgilaydi.

Bevosita obyekt har bir alohida jinoiy tajavuz qaratilgan aniq ijtimoiy munosabat hisoblanadi. Masalan, firibgarlik jinoyatida bevosita obyekt – o‘zganing mulk huquqi dahlsizligini kafolatlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Bevosita obyekt, o‘z navbatida, uch turga: asosiy bevosita obyekt, qo‘shimcha obyekt va fakultativ obyektga bo‘linadi.

Bevosita asosiy obyekt – jinoyat tarkibida bosh maqsadli himoya qilinadigan va qilmish uchun javobgarlik belgilanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan obyekt hisoblanadi. Qo‘shimcha obyekt – ayrim jinoyatlar tarkibida asosiy obyekt bilan bir qatorda zaruriy ravishda zarar yetkaziladigan ikkinchi bir manfaat; qo‘shimcha obyektga zarar yetkazilishi odatda jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini oshiradi, lekin kvalifikatsiyani o‘zgartirmaydi[8].

Masalan, zo‘rluk ishlatib yoxud shunday zo‘rluk ishlatish bilan qo‘rqitib sodir etilgan talonchilikda asosiy obyekt – mulk, qo‘shimcha obyekt – jabrlanuvchi sog‘lig‘i (zo‘rluk ishlatilgani uchun); bu qo‘shimcha Zarar qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini hamda jazoni og‘irlashtiruvchi holat sifatida inobatga olinadi, ammo jinoyat baribir “talonchilik” deb kvalifikatsiya qilinadi.

Fakultativ obyekt esa jinoyat tarkibi uchun shart bo‘lmagan, lekin muayyan holatda qilmish oqibatida zarar ko‘rishi mumkin bo‘lgan obyekt turidir. Bunday obyektlar bo‘yicha zarar yetkazilishi yoki yetkazilmasligi jinoyat tarkibi mavjudligiga ta‘sir qilmaydi, faqat jinoyat xavfliligiga baho berishda hisobga olinishi mumkin[9]. Misol uchun, bezorilik jinoyatida asosiy obyekt – jamoat tartibini ta‘minlovchi munosabat hisoblanadi, lekin ayrim holatda o‘zganing mulkiga ham zarar yetishi mumkin – bu fakultativ obyektlarga zarar sifatida qaraladi.

Yuqoridagi tasniflashdan ko‘rinib turibdiki, jinoyat obyektini tushunchasi ko‘p qirrali bo‘lib, jinoyatlarning xususiyatini, ijtimoiy xavflilik darajasini va huquqiy tabiatini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi, bu tasnif qilmishni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishga yordam beradi – chunki jinoyatning qaysi bo‘lim yoki bobga mansubligini anglash uchun, avvalo, uning obyektini aniqlash lozim bo‘ladi. Yuqorida qayd etilganidek, jinoyat obyektini to‘g‘ri belgilansa, qolgani – jinoyatning objektiv tomonini va boshqa belgilarini tasniflash osonlashadi, aksincha, obyekt xato aniqlansa, kvalifikatsiya umuman noto‘g‘ri ketishi mumkin.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilish deganda sodir etilgan qilmishni Jinoyat kodeksi Maxsus qismining ma‘lum moddasiga (yoki modda qismiga) muvofiq deb topish jarayoni tushuniladi. Bu jarayon sud tergov amaliyotida qilmishning huquqiy bahosini to‘g‘ri berish uchun o‘ta muhimdir.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilishda eng avvalo qilmishning obyektini aniqlanadi, chunki bu bosqichda qilmish qaysi bo‘lim-bobga taalluqli ekanini belgilash mumkin bo‘ladi. Jinoyat obyektini – eng “ko‘zga ko‘rinadigan” belgidir, huquqni muhofaza qiluvchi organlar dastlabki tergovda aynan qaysi manfaatga zarar yetganiga qarab ishni tegishli modda bilan malakalashga kirishadilar.

Professor R.Kabulov ta‘kidlaganidek, jinoyat obyektini va uning barcha darajalarini belgilash jinoyatni kvalifikatsiya qilishning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda, hali qilmishning qanday usulda sodir etilgani (obyektiv tomoni) batafsil tahlil qilinmasdan turib, qaysi turdagi obyektga tajovuz sodir bo‘lganini obyektga qarab taxmin qilish mumkin. Jinoyat obyektini noto‘g‘ri aniqlanishi esa kvalifikatsiyada jiddiy xatolarga olib keladi.

Jinoyat predmetini jinoyat obyektini bilan adashtirib yubormaslik lozim. Agar qilmishni faqat predmetga qarab kvalifikatsiya qilish, obyektini aniqlamay turib, xato qarorga olib kelishi mumkin.

Kvalifikatsiya chog'ida bir xil buyum turli holatlarda jinoyatning predmeti yoki jinoyat quroli sifatida namoyon bo'lishi mumkin; predmetdan kelib chiqib emas, balki obyektни aniqlab, qaysi tarkib belgilari borligini topish kerak deb hisoblaymiz. Shuning uchun kvalifikatsiyada avvalo obyekt, so'ng boshqa belgilarga e'tibor berilishi huquqiy aniqlikni ta'minlaydi.

Jinoyat obyektі kvalifikatsiyaga ta'sir qiladigan yana bir masala – asosiy va qo'shimcha obyektlarning mavjudligi hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek, qo'shimcha obyektga zarar yetkazilishi odatda alohida javobgarlikka tortilmaydi, chunki u jinoyat tarkibining zaruriy elementi emas. Biroq bu holat jazo tayinlashda inobatga olinadi – qilmishning ijtimoiy xavfliligi oshganini ko'rsatadi.

Masalan, qurol ishlatib bosqinchilik qilish jinoyatida asosiy obyekt – mulk, qo'shimcha obyekt – shaxsning sog'lig'i bo'lib, jinoyat alohida bosqinchilik sifatida kvalifikatsiya qilinadi, lekin jabrlanuvchiga yetkazilgan jarohat darajasi jazoning og'irligiga ta'sir etadi (masalan, og'ir tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, bosqinchilikning og'irlashtiruvchi holati sifatida kvalifikatsiya qilinadi). Bundan ko'rinadiki, qo'shimcha obyekt kvalifikatsiya moddasi doirasida inobatga olinadi, lekin agar qo'shimcha obyektga yetkazilgan zarar mustaqil jinoyat tarkibini tashkil etsa (masalan, bosqinchilik jarayonida odam o'ldirish), u holda alohida kvalifikatsiya qilinadi – ya'ni jinoyatlar majmui qo'llaniladi.

Bizningcha, jinoyat obyektі to'g'ri aniqlansa, jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishning huquqiy asosi yaratiladi. Jinoyat obyektі – jinoyatning “o'zagi” bo'lib, qolgani shu o'zakka bog'liq tarzda qaraladi. Agar o'zak noto'g'ri tanlansa, butun kvalifikatsiya noto'g'ri bo'ladi. Shu boisdan, jinoyat qonunchiligida normaning qaysi bo'limda joylashgani ham bejiz emas: moddaning Maxsus qism tizimidagi o'rni uning obyektini ko'rsatib turadi.

Masalan, O'zbekiston JKda 97-modda (“Qasddan odam o'ldirish”) “Shaxsga qarshi jinoyatlar” bo'limida joylashgan. Agar norma noto'g'ri bo'limga kiritilsa yoki noto'g'ri obyekt nomi bilan atalgan bo'lsa, amaliyotda chalkashliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu jihatdan qonunchilik texnikasida normaning joylashuvi va sarlavhasi orqali obyektini aks ettirish tamoyili muhimdir.

Har bir mamlakat jinoyat qonunchiligi mazkur davlatning huquqiy an'analari va ijtimoiy qadriyatlarini aks ettiradi. Shunga qaramasdan, ko'pchilik rivojlangan davlatlarda jinoyatlarni tasniflashda himoyalangan obyekt asos qilib olinganligi kuzatiladi. Quyida ayrim davlatlar misolida buni ko'rib chiqamiz.

Germaniya jinoyat huquqi nazariyasida “**Rechtsgut**” (jinoyat huquqi va huquq nazariyasida qonun tomonidan muhofaza qilinadigan ijtimoiy qiymat, manfaat yoki ne'matni anglatadi) tushunchasi fundamental ahamiyatga ega[10].

Germaniya Jinoyat kodeksi maxsus qismi ham jinoyat turlarini huddi shu obyektlar bo'yicha bo'limlarga ajratgan. Masalan, “Tinchlikka va davlatga qarshi jinoyatlar”, “Shaxsga qarshi jinoyatlar”, “Mol-mulkka qarshi jinoyatlar” kabi nomlangan. Nazariy jihatdan nemis olimlari e'tirof etadilarki, jinoyat huquqining vazifasi – huquqiy munosabatlarni himoya qilish, xolos; agar biror qilmish huquqiy munosabatni buzmagani bo'lsa, uni jinoyat bilan jazolash maqsadga muvofiq emas[11].

Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi sobiq Sovet ittifoqi jinoyat huquqi an'alarining davomchisi sifatida, jinoyatlarning tasnifida obyekt mezonini saqlab qolgan. RF JK Maxsus qismi bo'limlari “Shaxsga qarshi jinoyatlar”, “Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar”, “Iqtisodiy faoliyatga qarshi jinoyatlar”, “Davlat hokimiyati manfaatlariga qarshi jinoyatlar” kabi nomlanadi.

AQSh huquq tizimida “jinoyat obyektі” termini kontinental huquqdagidek nazariy asos sifatida rivojlanmagan bo'lsa-da, jinoyatlarni kategoriyalarga ajratishda aslida himoyalانuvchi manfaat yotadi. AQSh federal va shtat qonunchiligida jinoyatlar ko'pincha “Crimes against person” (shaxsga qarshi jinoyatlar), “Crimes against property” (mulkka qarshi jinoyatlar), “Crimes against society/public” (jamiyatga qarshi jinoyatlar) kabi toifalarga bo'linadi.

Fransiya jinoyat huquqi (Napoleon Code Pénal, hozirgi kunda 1994-yilda yangilangan Fransiya Jinoyat kodeksi) jinoyatlarni uch toifaga – felony (og'ir jinoyatlar), délit (o'rta og'ir jinoyatlar) va contravention (huquqbuzarliklar)ga – ajratishi bilan birga, o'z kodeksini boblarga tematik ravishda bo'lgan.

Fransiya Jinoyat kodeksining maxsus qismi quyidagi asosiy bo‘limlarni o‘z ichiga oladi: “Odamlarga qarshi jinoyatlar”, “Mulikka qarshi jinoyatlar”, “Milliy xavfsizlikka qarshi jinoyatlar”, “Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar” va h.k.

Masalan, Fransiya JKning II-kitobi “Shaxsga qarshi jinoyatlar”ga bag‘ishlangan bo‘lib, qotillik, zo‘rlash, tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlarni qamrab oladi. Fransiyada ham jinoyatlar tasnifida obyektga qarab guruhlash prinsipi amal qiladi. Biroq fransuz doktrinasida “jinoyat obyekti” atamasi o‘rniga ko‘proq “huquqiy himoya obyekti” yoki “himoya qilinuvchi manfaat” iboralari ishlatiladi.

Qolaversa, Fransiya huquqida jinoyat tarkibini bizdagi kabi qat’iy elementlarga ajratish (obyekt, objektiv tomon va b.) an’anaviy emas – ular o‘rniga har bir jinoyat ta’rifida uning tarkibiy alomatlari sanab o‘tiladi. Shunday bo‘lsa-da, har bir jinoyat ta’rifida yashirin ravishda uning obyekti (ya’ni himoyalalanayotgan ijtimoiy qadriyat) mavjud.

Masalan, Fransiya JK 221-1-moddasida qotillik jinoyati “boshqa bir odamni qasddan o‘ldirish” deb tariflanadi – bunda himoyalalanadigan obyekt inson hayoti ekani aniq. Shu tariqa, Fransiya va boshqa kontinental Yevropa mamlakatlarida obyekt tushunchasi bizdagi kabi alohida nazariy muhokamalar mavzusi qilinmasa-da, amalda jinoyat tasnifining va jinoyat qonunlarini tizimlashtirishning asosi bo‘lib qoladi[12].

Yaponiya jinoyat qonunchiligi ko‘p jihatdan kontinental Yevropa, ayniqsa Germaniya va Fransiya kabi Yaponiya Jinoyat kodeksi ham jinoyatlarni davlatga qarshi, jamiyatga qarshi va shaxsga qarshi jinoyatlarga ajratadi.

Masalan, Yaponiya Jinoyat kodeksida shaxsga qarshi jinoyatlar qotillik, tan jarohati, nomusga tajovuz kabi normalarni o‘z ichiga olsa, mulkka qarshi jinoyatlar alohida boblarda (o‘g‘irlik, firibgarlik, talonchilik va h.k.), jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar esa o‘z boblarida jamlangan.

Xitoy Xalq Respublikasi jinoyat qonunchiligi ham jinoyatlarni ijtimoiy munosabatlarga yetkaziladigan zarar turiga qarab bo‘limlarga ajratgan. Xitoy Jinoyat kodeksi Maxsus qismi quyidagi boblarni o‘z ichiga oladi: “Davlat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar”, “Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar”, “Iqtisodiy jinoyatlar”, “Shaxsga qarshi jinoyatlar”, “Mulikka qarshi jinoyatlar”, “Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar”, “Harbiy xizmatga qarshi jinoyatlar” va hokazo.

Xususan, Xitoy huquqida “jinoyat obyekti” tushunchasi ko‘proq “jinoyat bilan himoya qilinadigan obyekt” degan ifoda bilan ataladi. So‘nggi yillarda Xitoy jinoyat qonunchiligida iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi normalar mustahkamlanib, davlat manfaatlari obyektini himoya qilishga katta e’tibor qaratilmoqda. Shuni ta’kidlash joizki, Xitoy JK bo‘limlarida jinoyatlar ro‘yxati ham obyektlariga monand guruhlangan bo‘lib, obyekt tasnifi tamoyili yetakchilik qiladi[14].

Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismi bo‘limlari: “Shaxsga qarshi jinoyatlar”, “Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar”, “Memlekettik (davlat) manfaatlariga qarshi jinoyatlar”, “Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar” kabi bo‘limlarga ega.

Masalan, Qozog‘iston JKda birinchi bo‘lim shaxsga qarshi jinoyatlarni qamrab olsa, ikkinchi bo‘lim jamoat va davlat manfaatlariga qarshi jinoyatlarni o‘z ichiga oladi. Qozog‘iston huquq nazariyasida ham jinoyat obyekti “jinoyat bilan zarar yetkaziladigan ijtimoiy munosabatlar” deb aniqlangan[15].

Turli huquqiy tizimlarda yondashuvlar turfa bo‘lsa-da, jinoyatlarning asosiy toifalari ularning obyektlaridagi farqlarga ko‘ra ajratilib, huquqiy universallik belgisi hisoblanadi. Hayot va sog‘liqqa qarshi jinoyatlar hamma davlatlarda ham eng og‘ir jinoyatlar hisoblanadi, mulkka qarshi jinoyatlar son jihatdan ko‘p uchraydi, davlat manfaatlariga qarshi jinoyatlar esa siyosiy tusga ega. Shunday ekan, jinoyat obyekti nazariyasi nafaqat nazariy-metodologik ahamiyatga, balki qonunchilikni sistemalashtirish va jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda ham amaliy ahamiyatga ega konseptsiyadir.

Munozara

Yuqoridagi tahlillar asosida bir necha muhim ilmiy va amaliy jihatlarni muhokama qilish mumkin. Turli mamlakatlar tajribasi ko‘rsatadiki, agar jinoyat qonuni normalari ortida muhofaza qilinadigan aniq bir huquqiy munosabat bo‘lmasa, bunday norma yoki qo‘llanilmaydi, shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston jinoyat qonunchiligini takomillashtirishda ham har bir yangi normani

kiritishda “Bu norma qaysi muhim ijtimoiy manfaatni himoya qiladi? Qaysi jinoyatlar toifasiga mansub?” degan savollarga aniq javob berilishi lozim.

Jinoyat obyekti nazariyasi va uni kvalifikatsiyada qo‘llash masalalari doimo rivojlanishda bo‘lib, hozirgi zamon xavf-xatarlari (kiberjinoyatlar, transmilliy jinoyatlar) paydo bo‘lishi bilan yangi obyektlar muhofazasi ehtiyoji tug‘ilmoqda.

Masalan, kiberxavfsizlik – hozir global muammo; ko‘plab davlatlar axborot resurslarini hujumlardan himoya qilish uchun yangi jinoyat tarkiblari joriy etishmoqda. Yangi jinoyat turlarini belgilashda obyekt konsepsiyasi yo‘qolmaydi, aksincha yangilanadi. Shu sababli, ilm-fan doimo jinoyat obyekti bo‘yicha ilmiy izlanishlarni davom ettirishi, amaliyotchilar esa bu bilimlarni malakalashda tatbiq etishlari zarur.

Xulosa

Yuqorida bayon qilingan tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalar va tavsiyalarni keltirish mumkin:

Jinoyat obyekti – jinoyat tarkibining ajralmas va asosiy elementi bo‘lib, jinoyatni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilish shu obyektning to‘g‘ri aniqlanishiga bevosita bog‘liq. Jinoyat obyekti deganda jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan muayyan ijtimoiy munosabat tushuniladi. Qilmish shu munosabatga zarar yetkazgan taqdirdagina jinoyat hisoblanadi. Agar himoyalangan obyekt mavjud bo‘lmasa, “jinoyat” haqida gap bo‘lishi mumkin emas – bu holat qonunchilikda va sud amaliyotida e‘tiborga olinishi kerak.

Jinoyat obyekti tasnifi (umumiy, turdosh, bevosita; asosiy, qo‘shimcha, fakultativ obyektlar) jinoyat qonunchiligini sistemalashtirish va jinoyatlarni malakalashning metodologik asosi hisoblanadi. O‘zbekiston JK misolida obyektlarning tasnifi umumiy – JK 2-moddasidagi obyektlar; turdosh – bo‘limlar; bevosita – har bir moddadagi konkret obyekt, asosiy va qo‘shimcha obyektlar amal qiladi[16]. Jinoyatni kvalifikatsiya qilish jarayonida, avvalo, qilmishning qaysi turdosh obyektga qarshi qaratilgani aniqlanib, keyin shu doiradagi tegishli modda tanlanadi. Sud va tergov amaliyotida bu ketma-ketlikni e‘tibordan chetda qoldirmaslik, ya‘ni avval obyektни aniqlash, so‘ng moddani tanlash odatini shakllantirish lozim.

Jinoyat obyekti nazariyasining xalqaro tajribasi shuni ko‘rsatadiki, jinoyatlarning aksariyat toifalari umumiy xarakterga ega. Deyarli barcha mamlakatlarda shaxsga qarshi jinoyatlar, mulkka qarshi jinoyatlar va jamoat/davlat manfaatlariga qarshi jinoyatlar alohida guruhlanadi. Bu universallik jinoyat obyekti kategoriyasi insoniyat uchun umumiy tushuncha ekanini bildiradi. Shu bois, O‘zbekiston qonunchiligini takomillashtirishda xorijiy tajribadan foydalanish muhim.

Xususan, Germaniyaning **Rechtsgut** doktrinasi jinoyatlarning legitim chegarasini belgilashda qo‘l keladi – ya‘ni faqat muhim ijtimoiy obyektlarni himoya qilish uchungina jinoyat normasini qoldirib, boshqa holatlarda dekriminallashtirish siyosatini davom ettirish zarur. Bu inson huquqlarini hurmat qilish va fuqarolar erkinligini asossiz cheklamaslik nuqtai nazaridan ham muhimdir[17].

O‘zbekiston jinoyat qonunchiligiga taklif etiladigan o‘zgartish va qo‘shimchalarda jinoyat obyekti tamoyilini aniq aks ettirish lozim. Jumladan, JK Umumiy qismida jinoyat ta‘rifini kengaytirib, jinoyat ijtimoiy xavfliligining negizi sifatida huquqiy manfaatga zarar yetkazish omilini kiritish taklif etiladi. Bu nazariy tamoyil amaliyotyapti ham mustahkamlagan bo‘lur edi. Shuningdek, yangi tahrirdagi JK bo‘limlari va boblarini izchil va mantiqiy tartibga solishda, obyektlar iyerarxiyasiga qat‘iy rioya qilish kerak – masalan, “Shaxsga qarshi jinoyatlar” doimo birinchi o‘rinda, “Mulikka qarshi jinoyatlar” undan keyin, “Davlat va jamoat manfaatlariga qarshi jinoyatlar” alohida bo‘limlarda va hokazo. Ayni paytda, paydo bo‘layotgan yangi jinoyat turlarini (kiberjinoyatlar, ekologik jinoyatlar) ham tegishli obyekt guruhlariga to‘g‘ri joylashtirish darkor.

Xulosa o‘rnida aytganda, jinoyat obyekti bo‘yicha kvalifikatsiya qilish – jinoyat-huquqiy faoliyatning ham nazariy, ham amaliy poydevoridir. Jinoyat qonunchiligini inson va jamiyat manfaatlariga moslashtirish, qonun normalarini izchil tizimga solish va har bir qilmishga adolatli huquqiy baho berishda jinoyat obyekti tushunchasini to‘g‘ri qo‘llash zarur. Ushbu maqolada keltirilgan qoidalar va qiyosiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston jinoyat huquqi tizimini takomillashtirish jarayonida jinoyat obyekti nazariyasini mustahkamlash, huquqni qo‘llash amaliyotida esa uni to‘g‘ri tatbiq etish adolat va qonuniyligni ta‘minlashning muhim shartidir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм 3. “Yuridik adabiyotlar publish”. –Тошкент, 2024. – 783 (Rustambaev M.Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special Edition 3. "Publication of Legal Literature". Tashkent, 2024. - 783 pages)
2. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. harbiy xizmatni o‘tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik.2-nashr,to‘ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 207 bet. (Rustambaev M.Kh. Criminal Law Course of the Republic of Uzbekistan. Volume 5. Special Edition. Crimes against Public Safety and Public Order. Crimes against the Procedural Service. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised. T.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - 207 pages)
3. Kudryavtsev V.N. Umumiy jinoyatlar kvalifikatsiyasi nazariyasi. – Moskva: Yurist, 2004. – 304 b. (Jinoyat obyekti va kvalifikatsiya masalalari yuzasidan fundamental tadqiqot). (Kudryavtsev, V.N., Theory of General Classification of Crimes. Moscow: Jurist, 2004. 304 p. (Fundamental Research on the Object of a Crime and Qualification Issues))
4. Salayev N.S., Niyozova S.S. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari (Umumiy qism). Darslik . – T.: TDYU nashriyoti, 2023. – 260 (Salaev N.S., Niyozova S.S. Problems of Crime Qualification (General Edition). Textbook. T.: TDYU Publishing House, 2023. - 260 pages)
5. Kurs ugolovnogo prava. 5 jildlik, 1-jild: Umumiy qism: Jinoyat ta’limoti / N.F. Kuznetsova, I.M. Tjzhkova tahriri ostida. – M.: Zertsalo, 2002. – 624 b. (Rus huquqiy doktrinasida jinoyat obyekti tushunchasi). (Course of Criminal Law. 5 volumes, Volume 1: General Part: Theory of Crime / edited by N.F. Kuznetsova and I.M. Tyazhkova. Moscow: Zertsalo, 2002. 624 p. (The Concept of the Object of a Crime in Russian Legal Doctrine))
6. Rustamboev M.X. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar. Umumiy qism. – Toshkent: 2008. (Jinoyat obyekti tushunchasi va jinoyat tarkibi elementlari haqida). (Rustamboev M.Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General Edition. Tashkent: 2008. (On the Concept of the Object of a Crime and the Elements of a Crime))
7. Gauhman L.D. Jinoyatlar kvalifikatsiyasi: qonun, nazariya, amaliyot. – Moskva: ЮрИнфоР, 2005. – 457 b. (Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish bo‘yicha keng qamrovli qo‘llanma; unda obyektning o‘rni ko‘rsatilgan). (Gaukhman, L.D., Classification of Crimes: Law, Theory, Practice. Moscow: YurinfoR, 2005. 457 p. (A detailed guide to the classification of crimes; it specifies the role of the object))
8. Popov A.N., Aistova L.S. Obyekt prestupleniya: o‘quv qo‘llanma. – Sankt-Peterburg: Prokuratura akademiyasi, 2014. – 42 b. (Jinoyat obyekti va kvalifikatsiya masalalariga bag‘ishlangan qo‘llanma). (Popov, A.N. and Aistova, L.S. "The Object of a Crime: A Textbook." St. Petersburg: Academy of the Public Prosecutor's Office, 2014, 42 p. (Textbook on the object and qualification of a crime))
9. Khudaykulov F.X. “Jinoyat tarkibi obyektiv tomoni zaruriy va fakultativ belgilari jinoyat-huquqiy ahamiyati: tahlil va takliflar”. Huquqiy tadqiqotlar jurnalining №6(1) 2021-soni, 73–82-betlar. (Jinoyatning obyektiv tomoni va obyekt-belgilari haqida ilmiy maqola). (Khudaykulov, F.Kh. "The Criminal-Legal Significance of the Objective Aspect of a Crime: Analysis and Proposals." Journal of Legal Research, No. 6(1), 2021, pp. 73–82. (Research article on the objective aspect and characteristics of a crime's object))
10. Yescheck H.-H., Weigend T. Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teil. – Berlin: Duncker & Humblot, 1996. (Jeschek, H.-H., Weigend, T. German Law. General Part. Berlin: Duncker & Gumblo, 1996. (German Criminal Law: General Part; it states that the purpose of a crime is to protect legal property))
11. Dubber M.D. “Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law”. American Journal of Comparative Law, Vol. 53, 2005, 679–707pp.

12. France – Code Pénal. (Fransuz Jinoyat kodeksi, inglizcha tarjima). (Fransiya JKda jinoyatlar bo‘limlarga ajratilishi). (France – Criminal Code. (French Criminal Code, English translation). (Division of Crimes into Sections in the French Criminal Code))
13. World Factbook of Criminal Justice Systems – Japan. US Bureau of Justice Statistics, 2003. (Yaponiya jinoyat tizimi va jinoyatlar tasnifi bo‘yicha ma’lumot) (World Directory of Criminal Justice Systems – Japan. US Bureau of Justice Statistics, 2003. (Information on the Japanese criminal system and crime classification)).
14. Xitoy Jinoyat qonuni (Inglizcha tarjimasi). NPC Official Website, 2021. (Xitoy JK maxsus qismi bo‘limlari ro‘yxati). (Criminal Law of China (English translation). Official website of the National People's Congress, 2021. (List of Sections of the Special Part of the Criminal Code of China))
15. Boshiev A., Absattarov B. Qozog‘iston Respublikasi Jinoyat huquqi (Umumiy va Maxsus qismlar). – Nur-Sulton: 2019. (Qozog‘iston jinoyat huquqi qo‘llanmasi, obyekt tushunchasi va tasnifi bayoni). (Boshiyev A., Absattarov B. Criminal Law of the Republic of Kazakhstan (General and Special Parts). – Nur-Sultan: 2019. (Handbook of criminal law in Kazakhstan, explanation of the concept and classification of objects))
16. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Toshkent: “Adolat”, 1995 (va so‘nggi o‘zgartirishlar bilan). (JK 2-moddasi – jinoyat qonunining vazifalari va obyektlar ro‘yxati). (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent: "Adolat", 1995 (and with the latest amendments). (Article 2 of the Criminal Code – List of Functions and Objects of Criminal Law)).
17. Weigend T. “Why Have a Penal Code? – A German Perspective”. Buffalo Criminal Law Review, 4(1), 2000, 321–337. (Nemis jinoyat kodeksi tuzilmasida obyekt bo‘yicha tizimlashtirish haqida nazariy tahlil) (Weigend T. "Why is a Criminal Code Needed? – A German Perspective." Buffalo Criminal Law Review, 4(1), 2000, 321–337. (A theoretical analysis of the object-based classification in the structure of the German Criminal Code)).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahafaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.